

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4 (2)

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

BYUDJET SUBYEKTLARI ISHTIROKINI QISQARTIRISH ASOSIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	16
PhD. Mahmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	25
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz Maxmudovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI.....	30
Atamurodov Saidmurad Yaxyoyevich, Sindarova Aziza Musurmon qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	42
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	50
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	60
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	65
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
DAVLAT SEKTORIDA ICHKI AUDIT FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	70
Xamidova Zarifa Urol qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	74
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
XIZMATLAR SEKTORI RIVOJLANISHINING KAMBAG'ALLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI VA KO'RSATKICHLAR TIZIMI.....	77
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	84
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	89
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	94
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	100
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF BANKS' GREEN FINANCING IN UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN.....	105
Maxmudov Rahimjon	
MAHALLIY BUDJETLAR MUSTAQILLIGINI TAKOMILLASHTIRISH VA YANADA OSHIRISH.....	109
Abduraxmonova Gulmira	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	114
Teshabayev Dilmurod Boxodir o'g'li	

FARG 'ONA VILOYATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.....	120
Tuychieva Odina Nabiyeвна	
INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE "GREEN" ECONOMY.....	131
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICH LARI.....	140
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAJRIBASI VA UNING QIYOSIY TAHLILI.....	144
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	149
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	156
Odinayev Ravzatullo Asatulloevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Karimov Alibek Valievich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA FRANCHAYZING TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA PLATFORMA MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	167
Xodjayeв Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
"O'ZBEKISTON GTL" MAHSULOTLARINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI VA ULARNI KOMPOUDIRLASH ASOSIDA EKOLOGIK TOZA YOQILG'ILAR OLIISH ISTIQBOLLARI.....	173
Ro'ziyev Aliakbar, Hayitov Ruslan, Mavlonov Shohrux	
HUDUDIY MEHNAT BANDLIGINI TA'MINLASHDA AVTOSERVIS KORXONALARINING ROLI.....	179
Marqayev Xurshid Aliqulovich	
ASOSIY VOSITALAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	183
Zaripova Sayohat Zafarovna	
XIZMATLAR SOHASINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR: AGROTURIZM VA RAQAMLI XIZMATLAR ASOSIDA TAHLIL (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	188
Oktamjonova Gulira'no Ikromjon qizi	
BUXORO VILOYATI UY XO'JALIKLARI HAYOT SIFATI VA IJTIMOIIY-IQTISODIY AHVOLI: SO'ROVNOMA NATIJALARI TAHLILI.....	192
Nizomov Asliddin, Musulmonova Shahlo, Izzatullayeva Ma'mura	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES..	199
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
QORA METALLURGIYA SANOATI VA ULARNING ISHLATILISHI.....	203
Sarimsakov Alisher Ubaydullaevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	209
Yusupov Farhod Adamboyevich	
TASVIRLARDAN YO'L BELGILARINI TANIB OLIISH ALGORITMLARI VA DASTURIY VOSITASINI ISHLAB CHIQISH.....	214
Toyirov Akbar Xasanovich, Yuldoshov Abdurahmon Baxtiyorovich	
OLIIY TA'LIMNI MOLIVALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: SINGAPUR MISOLIDA.....	218
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	

MA'LUMOTLARGA ASOSLANGAN TURIZM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI.....	222
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
DAVLAT XARIDLARI BO'YICHA BYUDJET MABLAG'LARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI ICHKI AUDITNING ANALITIK KO'RSATKICHLARI ASOSIDA BAHOLASH.....	226
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
ГЛИНИСТЫЕ СЛАНЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА КАК СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА.....	231
Карабаев А.М., Абдуллаева Д.Ф., Абдуллаев У.Х. Андакулова Н.Н.	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.....	237
Садиков Жaxonгир Носирджанович, Даулетмуратова Дилбар Калмуқанмед кизи	
РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ.....	243
Мирджуроев Сарвар Алишер угли	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING TA'SIRI ..	246
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI	250
O'rinboev Ulug'bek Otabekovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ И ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНОГО ВЯЖУЩЕГО	259
Тургунбаев Уринбек, Шарипова Дилафруз, Худойбердиев Жамшид	
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЯЧЕЙКИ СВЕТОПРОЗРАЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ.....	265
Давронов Олимбек, Туляганов Азиз	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARNING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	271
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZMDA MOHIYATI VA AHAMIYATI.....	276
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARINING BIZNES JARAYONLARINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (BPM, LEAN VA SIX SIGMA YONDASHUVLARI MISOLIDA) ..	279
Azimova Maxfuza Rashidovna	
QURILISH SANOATI KORXONALARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ULARNI EKOLOGIK BOSHQARISH TAMOIYILLARI	284
Xolov Xamza Tojiddinovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BILAN TA'MINLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: EKONOMETRIK TAHLIL VA PROGNOZLASH	292
Matjonov Bekjon Ravshonbekovich, Ibragimova Nodira Kadamovna	
A THEORETICAL MODEL LINKING GENDER EQUALITY AND MANAGEMENT EFFICIENCY.....	297
Ochilova Intizor Sadikovna	
QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELIDAN KUTILAYOTGAN DAROMADGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODEL ORQALI BAHOLASH.....	303
Sindarov Fazliddin Kaxramonovich	
MAMLAKAT KIMYO SANOATIDAGI KORXONALAR FAOLIYATIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONI VA ULARNING TAHLILI.....	312
Odilova Malika Abdushukur qizi	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI ISHLAB CHIQRISH SANOATIGA JORIY ETISH	317
Abdivoyitova Sarvinoz Abduxayit qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV HISOB TIZIMINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	321
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION FAOLIGINI OSHIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	326
Dagarov Bekzod Muzaffar o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA TENDENSIYALARI.....	332
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
USING ENGINEERING MODELS TO MEASURE SME RISKS IN UZBEKISTAN.....	340
Djumabayeva Dilobar Asatillayevna	
BANK FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ASOSIY MASALALARI.....	347
Yusufov Javohirtshoh Ozod o'g'li, Xolmirzayev Elbek Baxtiyorovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR JARAYONIDA TALABALARNING IJODKORLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	353
Meyliyeva Shoxista Rustamovna	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	358
Усманова Азиза Баходировна	
O'ZBEKISTONDA ELEKTR YORITISH MAHSULOTLARI BOZORINI INNOVATSION LOKALIZATSIYA ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: DINAMIKA, TAHLIL VA PROGNOZ	363
Jurayev Murotjon Sotivoldiyevich	
HUUDUDLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH VA REYTINGLASH.....	371
Kosimov Bobir Abdigafarovich	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLUATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	376
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	383
Мурадов Алишер Курбанбаевич	
ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПАРАДИГМЫ АГРОТУРИЗМА КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	390
Усманова Диляфруз Каршиевна	
WAYS TO IMPROVE THE REGIONAL STRUCTURE OF THE INDUSTRY OF NAVAI REGION	396
Uralov Eliboy Omonovich	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULK SOLIG'INI TAKOMILLASHTIRISHDA SAMARALI XORIJIY TAJRIBA	400
Safarova Shahzoda	
НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА.....	405
Рафиева Зарина Хусановна	
INDUSTRY 4.0 SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING ILMIY-AMALIY MASALALARI.....	410
Djuraeva Guzal Shavkatovna	

SUG'URTA TASHKILOTLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	414
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
TIJORAT BANKLARIDA AKTIVLAR SIFATINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	418
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СЛОВАРЯ И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.....	425
Рихсибоева Нигора Низомиддин кизи, Тоймухамедова Дилобар Хуснитдиновна	
TURIZM KORXONALARIDA INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI.....	434
Sobirjonov Asrorbek Sobitjon o'g'li	
KAM SUV TALABCHAN SEMENT OLISH UCHUN RATSIONAL TARKIBNI TADQIQ QILISH.....	440
X.V. Yusupov, Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
ENHANCING THE EFFICIENCY OF ISLAMIC FINANCING MECHANISMS IN EMERGING ECONOMIES: EVIDENCE FROM MURABAHA-BASED INSTRUMENTS AND PUBLIC-PRIVATE INVESTMENT MODELS.....	445
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH OMILLARI.....	453
Ibragimov Husen Ismailovich	
STUDIES ON OBTAINING AZOSUPERPHOSPHATE BY TREATING HIGH-CARBONATE, LOW-GRADE CENTRAL KYZYLKUM PHOSPHORITES WITH VARIOUS DOSAGES OF AMMONIUM SULFATE AND SULFURIC ACID.....	457
Saidov Hakimboy O'rinboyevich	
HUDUDIY SANOAT ISHLAB CHIQARISHNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	463
Avliyaqulov Xudoyberdi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
NAVOIY VILOYATI SANOATI RIVOJLANISHINI BANDLIK VA INVESTITSIYA OQIMLARI ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	466
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
TURIZM KORXONALARIDA INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI.....	474
Sobirjonov Asrorbek Sobitjon o'g'li	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI VA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	480
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI.....	485
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMLARIDA XARAJATLARNI KAMAYTIRISH VA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YO'LLARI.....	494
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li, Saydullayeva Dilnoza Komil qizi	
BENTONIT YORDAMIDA ISHLATILGAN TURBINA MOYLARINI TOZALASH ASOSIDA BAZAVIY MOY OLISH IMKONIYATLARI.....	502
Salomatov Behruz To'ymurodovich, Panoyev Nodir Shavkatovich, Safarov Jasur Alijon o'g'li	
INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARIDA QAROR QABUL QILISH VA KOMMUNIKATSIYA SAMARADORLIGI.....	506
Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi	

CHEMICAL-MINERALOGICAL CHARACTERIZATION AND DRY BENEFICIATION TECHNOLOGY OF FELDSPAR FROM THE SULTAN UVAYS DEPOSIT	512
Buranova Dinara Baxtiyarovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA AVTOMOBIL TRANSPORTI ORQALI YUK TASHISH JARAYONIDAGI TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASHNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	520
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
MAGNIT O'ZAGI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORLARDA MEXANIK ZO'RIQISH VA ISROFLARNI KAMAYTIRISH HAMDA TEXNIK-IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MAQSADIDA ELLIPS KESIMNING OPTIMAL PARAMETRLARINI TANLASH.....	524
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ОТ ДЕКЛАРАЦИЙ К ДЕЙСТВИЮ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	531
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI ISHINI SUN'IY INTELLEKT ORQALI BASHORAT QILISH VA YAXSHILASH.....	536
Axmadjonov Ixtiyorjon Rovshanjon o'g'li, Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI QAYTARISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH: RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA O'ZBEKISTON UCHUN RISKGA ASOSLANGAN MODEL	542
Tuxliyev Bozor Karimovich, Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	
O'ZBEKISTONDA AGROFOTOVOLTAIKA: ILMIY-AMALIY RIVOJLANISH, PILOT LOYIHALAR VALIDATSIYASI VA ME'YORIY-HUQUQIY ISTIQBOLLAR	552
Shog'o'chqorov Sanjar Qodir o'g'li	
MINTAQAVIY INFRATUZILMANING IJTIMOYIY TABAQALASHUVGA TA'SIRINI BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI	563
Babjanova Dilfuza Abdurasulovna	
SANOAT KORXONALARIDA KLASTERLASHUV JARAYONLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI PLATFORMALARNING AHAMIYATI	568
Xusanova Malohat Mingnorovna	
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ФИНАНСОВОМ УЧЁТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ.....	574
Икрамова Хилола Ровшан кизи	
SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	583
Nurova Farog'at Salohiddin qizi	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA XARAJATLAR SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA AUTSORSING VA AUTSTAFFINGDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	590
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
TIJORAT BANKLARIDA YASHIL DEPOZITLAR VA YASHIL KREDITLAR HAJMINI OSHIRISH YO'LLARI .	596
Berdiyev Akram O'ktamovich	
AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	601
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi	
DAVLATNING IJTIMOYIY SOHA MUASSASALARI MOLIVAVIY RESURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH	608
Hasanov To'liqin Axmatovich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH MARKAZLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	616
Urazov Sadulla Shodiyevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI SAVDOSINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	621
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ORQALI INDIVIDUAL SPORTCHILARNI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	625
Junaydullaev Mels Asliddin o'g'li	
ECONOMIC SOLUTIONS OF THE COLLECTOR SYSTEM FOR THE EFFECTIVE USE OF THE UNDERGROUND ENVIRONMENT IN URBAN PLANNING.....	630
Usmonov Quvvat Turdievich, Orazbayeva Nazokat Maksetovna, Usmonova Madina Quvvat qizi	
SUN'IY INTELLEKT VA MASHINALI O'RGANISH TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI HUDUDLAR VA TARMOQLAR KESIMIDA TAHLIL QILISH.....	635
Muxamadjonova Durdona Adashboy qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT BYUDJETI DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA SOLIQLARNING ROLI	642
P.SH. Usmonov	
ASINXRON MOTORLARDAGI TASHQI SOCHILMA MAGNIT MAYDONINI O'LCHASH ORQALI DIAGNOSTIKA QILISH.....	646
Pirmatov Nurali, Bekishev Allabergen, Kurbonov Najmiddin, Jalilov Akobir	
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ	652
Х.Б. Убайдуллаев	

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Х.Б. Убайдуллаев

Самаркандский государственный университет им. Ш. Рашидова
Соискатель

Самаркандского кампуса Экономико-педагогического университета
Ассистент кафедры “Экономика и инженерные науки”

Email: xudoyorxon17111997@gmail.com

Аннотация: В статье исследуются особенности транспортных услуг и разрабатывается их научно обоснованная классификация применительно к Самаркандской области. Цель этого состоит в уточнении экономической природы транспортных услуг, выявлении регионально значимых признаков их дифференциации и формировании многокритериальной классификационной модели, пригодной для аналитики и управления. Обосновано, что для Самаркандской области недостаточна узкая отраслевая классификация; необходима интеграция перевозочных, логистических и цифрово-сервисных компонентов в единую систему анализа.

Ключевые слова: особенности транспортных услуг, охват услуг, показатели эффективности, индивидуализированная мобильность.

Annotatsiya: Ushbu maqolada transport xizmatlarining xususiyatlari o'rganiladi va Samarqand viloyati uchun ilmiy asoslangan tasnif ishlab chiqiladi. Maqsad transport xizmatlarining iqtisodiy mohiyatini aniqlash, mintaqaviy ahamiyatga ega differensiyatsiya omillarini aniqlash hamda tahlil va boshqaruv uchun mos keladigan ko'p mezonli tasniflash modelini ishlab chiqishdir. Samarqand viloyati uchun tor tarmoq tasnifi yetarli emasligi, transport, logistika va raqamli xizmat komponentlarini yagona analitik tizimga integratsiya qilish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: transport xizmatlarining xususiyatlari, xizmatlar qamrovi, samaradorlik ko'rsatkichlari, moslashtirilgan mobillik.

Abstract: This article examines the characteristics of transport services and develops a scientifically based classification for the Samarkand region. The goal is to clarify the economic nature of transport services, identify regionally significant differentiation factors, and develop a multi-criteria classification model suitable for analysis and management. It is argued that a narrow sectoral classification is insufficient for the Samarkand region; the integration of transportation, logistics, and digital service components into a unified analytical system is necessary.

Key terms: features of transport services, service coverage, performance indicators, customized mobility.

ВВЕДЕНИЕ

Транспортные услуги в современной экономике выступают не только как обеспечивающий фактор перемещения людей и грузов, но и как самостоятельный сегмент сферы услуг, создающий стоимость за счет сокращения пространственных и временных разрывов между производством, распределением и потреблением. В условиях роста территориальной мобильности населения, расширения внутренней торговли, электронной коммерции, туристических потоков и цифровых платформ транспортная услуга

перестает быть «простым перевозочным действием». Она все чаще представляет собой комплексное решение, включающее маршрутную организацию, диспетчеризацию, бронирование, страхование, информационное сопровождение, платежные сервисы, экспедирование, складирование, отслеживание и послепродажную коммуникацию.

Цель статьи состоит в выявлении особенностей транспортных услуг и разработке их многоуровневой классификации применительно к Самаркандской области.

Объектом исследования выступают транспортные услуги Самаркандской области как часть региональной сферы услуг Республики Узбекистан. Предмет исследования составляют экономические отношения, инфраструктурные условия и классификационные признаки транспортных услуг, определяющие их структуру, качество и направления развития на региональном уровне.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Значительный вклад в разработку проблематики транспортных услуг внесли ученые Узбекистана и стран СНГ. Так, Дж. А. Хайдаров в работе, посвященной повышению эффективности инфраструктуры транспортных услуг, показал прямую связь между уровнем развития дорожной инфраструктуры, пассажиропотоками и результативностью транспортного обслуживания, а также применил коэффициенты Энгеля и Гольца для оценки дифференциации территорий Самаркандской области¹.

М. Х. Саримсакова, анализируя экономический механизм развития железнодорожного транспорта, обосновала необходимость гибкой тарифной политики, расширения государственно-частного партнерства, создания логистических центров и цифровизации инфраструктуры².

Е. В. Рогова предложила подход к оценке качества обслуживания грузовладельцев через систему взаимодействия транспортных компаний, показав, что уровень сервисного качества зависит не только от отдельного перевозчика, но и от эффективности транспортного альянса в целом³.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования базируется на системном подходе, в рамках которого транспортная услуга рассматривается как результат взаимодействия инфраструктуры, перевозчика, клиента, информационной среды и институционального регулирования. Сравнительный анализ использовался для сопоставления научных трактовок и региональных проявлений транспортных услуг. Контент-анализ позволил выделить повторяющиеся признаки классификации в диссертационной и зарубежной литературе. Экономико-статистический метод применялся для интерпретации официальных данных о динамике и структуре транспортных услуг. Метод типологизации использован для выделения сегментов транспортных услуг Самаркандской области.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Самаркандская область относится к региону, где сочетаются крупный городской центр, развитые сельские территории, туристическая специализация, межрайонные пассажирские потоки, потребность в агрологистике и спрос на индивидуализированные виды мобильности. По официальным данным, по итогам января–декабря 2025 г. общий объем рыночных услуг в Самаркандской области достиг 78,2 трлн сумов, а доля региона в совокупном объеме рыночных услуг страны составила 7,4 % [21]. Одновременно в январе–ноябре 2025 г. объем транспортных услуг в области составил 12,8 трлн сумов, что позволило региону войти в число лидеров вне города Ташкента⁴.

Несмотря на высокую практическую значимость транспортной деятельности, в научной литературе и прикладной аналитике нередко сохраняется упрощенный подход к ее систематизации.

- 1 Хайдаров Дж. А. Пути повышения эффективности инфраструктуры транспортных услуг: автореф. дис. ... доктора философии (PhD) по экономическим наукам. Самарканд: Самаркандский институт экономики и сервиса, 2024. 57 с.
- 2 Саримсакова М. Х. Совершенствование экономического механизма развития железнодорожного транспорта: автореф. дис. ... доктора философии (PhD) по экономическим наукам. Ташкент: Ташкентский государственный транспортный университет, 2025. 65 с.
- 3 Рогова Е. В. Методы повышения качества обслуживания грузовладельцев на основе совершенствования системы взаимодействия транспортных компаний: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Москва: МГУПС (МИИТ), 2017. 24 с.
- 4 Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике. Объем транспортных услуг превысил 168 трлн сумов [Электронный ресурс]. URL: <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/66319-transport-khizmatlari-azhmi-168-trln-s-mdan-oshdi-3> (дата обращения: 11.03.2026).

Чаще всего транспортные услуги подразделяются по видам транспорта, по объекту перевозки или по форме собственности перевозчика. Однако для целей регионального управления такого подхода уже недостаточно. Он не позволяет отразить сервисную глубину услуги, различия между базовой перевозкой и интегрированным логистическим решением, роль информационного сопровождения, специфику цифровых платформ, а также территориальную неоднородность инфраструктуры. Между тем именно эти факторы определяют реальное качество, доступность и экономическую эффективность транспортного обслуживания.

Международные исследования последних лет дополняют эту логику и смещают акцент с чисто перевозочных характеристик на многомерное качество сервиса. Л. Эболи и Г. Маццулла показали необходимость одновременного учета субъективных и объективных показателей качества транспортной услуги⁵; Б. Гуирао, А. Гарсия-Пастор и М. Э. Лопес-Ламбас доказали, что значимость атрибутов качества требует прямого измерения в опросах, а не только косвенного вывода из индексов удовлетворенности⁶.

Вместе с тем в имеющейся литературе недостаточно разработан вопрос о том, каким образом классифицировать транспортные услуги на уровне конкретного региона, где одновременно действуют массовые и индивидуализированные перевозки, туристические и агрологистические потоки, базовые и цифровые сервисы, а инфраструктурные условия существенно различаются по районам. Для Самаркандской области эта проблема особенно значима, поскольку регион сочетает высокую интенсивность пассажирских перемещений, заметную роль автотранспорта, сильный рынок таксомоторных услуг и неоднородность дорожной инфраструктуры.

Теоретическое осмысление транспортной услуги требует выхода за пределы узкотехнического представления о перевозке как о перемещении объекта из пункта А в пункт Б. В экономическом смысле транспортная услуга создает полезность места и времени: она обеспечивает достижение нужной точки пространства в требуемый срок, при заданном уровне надежности, безопасности, комфорта и стоимости. Следовательно, ценность транспортной услуги формируется не только фактом физического перемещения, но и совокупностью условий, в которых это перемещение организовано.

Первая базовая особенность транспортных услуг состоит в их двойственной природе. Для потребителя услуга нематериальна: клиент приобретает не вещь, а возможность перемещения или доставку объекта в нужное место и время. Однако производство этой нематериальной полезности опирается на высоко капиталоемкую материальную основу — дороги, подвижной состав, станции, терминалы, цифровые системы управления, топливно-энергетическое обеспечение и персонал. В отличие от многих иных сервисов транспортная услуга не может существовать без пространственно закреплённой инфраструктуры, а значит, ее развитие непосредственно связано с инвестициями в территорию.

Вторая особенность — совпадение производства и потребления транспортной услуги во времени. Нереализованная перевозочная способность, незаполненный рейс, простаивающий подвижной состав или пустой обратный пробег означают фактическую потерю части созданного сервиса. Это делает транспорт чувствительным к колебаниям спроса, сезонности, неравномерности пассажирских и грузовых потоков и требует развитых механизмов маршрутизации, тарификации, диспетчеризации и балансировки мощностей. Именно поэтому в современных исследованиях все большее значение придается не только факту оказания услуги, но и качеству управления потоком, загрузкой и обратной связью с пользователем.

Третья особенность связана с сетевым характером транспортных услуг. Полезность отдельного маршрута, линии, станции или логистического узла определяется не только их внутренними параметрами, но и включенностью в более широкую транспортную сеть. Для пассажира важно, может ли он бесшовно пересечь с одного вида транспорта на другой; для бизнеса — существует ли сопряжение между перевозкой, складированием, экспедированием и распределением; для региона — насколько взаимосвязаны городские, районные, межобластные и внешнеторговые сообщения. Иными словами, качество транспортной услуги во многом порождается не единичным исполнителем, а архитектурой сети и согласованностью участников.

Четвертая особенность — высокая значимость качественных атрибутов. Для транспортных услуг недостаточно измерять результат только объемом перевозок или выручкой. Международная

5 Eboli L., Mazzulla G. A methodology for evaluating transit service quality based on subjective and objective measures from the passenger's point of view // *Transport Policy*. 2011. Vol. 18, No. 1. P. 172–181. DOI: 10.1016/j.tranpol.2010.07.007.

6 Guirao B., García-Pastor A., López-Lambas M. E. The importance of service quality attributes in public transportation: Narrowing the gap between scientific research and practitioners' needs // *Transport Policy*. 2016. Vol. 49. P. 68–77. DOI: 10.1016/j.tranpol.2016.04.003.

литература убедительно показывает, что восприятие качества определяется многомерной комбинацией доступности, частоты движения, времени поездки, пунктуальности, безопасности, комфортности, удобства пересадок, полноты информации, справедливости тарифа и экологических характеристик [4–10]. Причем вклад каждого атрибута в удовлетворенность пользователя не является одинаковым: одни свойства воспринимаются как обязательные, другие — как дифференцирующие, а некоторые становятся источником повышенной ценности лишь при достижении высокого уровня исполнения.

Пятая особенность транспортной услуги состоит в ее высокой общественной и институциональной значимости. Транспорт одновременно является рыночным и социально значимым сервисом. Для домохозяйств он обеспечивает доступ к образованию, занятости, здравоохранению и рынкам; для бизнеса — непрерывность цепей поставок; для государства — территориальную связанность, социальную интеграцию и безопасность. Отсюда вытекает повышенная роль тарифного регулирования, стандартов безопасности, требований к экологичности, мер поддержки общественно значимых маршрутов и механизмов государственно-частного партнерства.

Шестая особенность обусловлена цифровой трансформацией отрасли. Современная транспортная услуга все чаще сопровождается цифровым контуром: электронным билетом, онлайн-заказом, мобильным приложением, геопозиционированием, автоматическим диспетчерским контролем, электронным платежом, алгоритмическим ценообразованием, сервисом отслеживания груза и аналитикой пользовательского поведения.

Седьмая особенность проявляется в тесной взаимосвязи транспортной услуги с комплементарными сервисами. В условиях усложнения спроса перевозка все реже выступает изолированным продуктом. Для пассажира она сочетается с сервисами бронирования, навигации, страхования и информирования; для грузоотправителя — с упаковкой, маркировкой, экспедированием, хранением, таможенным сопровождением и управлением цепочкой поставок. В этом контексте особенно важна идея глубины сервисного пакета: от базовой перевозки до интегрированного решения уровня 3PL и 4PL.

Таким образом, транспортные услуги целесообразно трактовать как гибридный сетевой сервис, в котором пространственное перемещение является ядром, а качество, инфраструктура, координация, цифровизация и сопутствующие операции формируют добавленную стоимость. Подобное понимание задает основу для более точной классификации, особенно на региональном уровне, где формы спроса и условия предоставления услуг различаются существенно сильнее, чем это отражает традиционное деление на пассажирские и грузовые перевозки.

Анализ научной литературы показывает, что классификация транспортных услуг исторически формировалась по нескольким относительно автономным логикам. Первая — отраслево-технологическая, когда услуги различаются по видам транспорта: автомобильные, железнодорожные, воздушные, трубопроводные и др. Вторая — объектная, где выделяются пассажирские, грузовые, багажные, специализированные и иные перевозки. Третья — организационная, ориентированная на регулярность, форму заказа, собственность и способ управления. Четвертая — сервисная, в центре которой находятся качество, клиентский опыт и глубина сопутствующих операций.

Для целей регионального анализа каждая из указанных логик важна, но ни одна не является самодостаточной. Деление только по видам транспорта не позволяет уловить разницу между городской автобусной перевозкой, туристическим трансфером, услугой такси по вызову, агрологистической доставкой или экспедиторским сервисом для промышленного клиента. Аналогично деление на пассажирские и грузовые услуги оказывается слишком грубым, поскольку внутри каждой группы существуют принципиально различные профили спроса, качества и инфраструктурных требований. Следовательно, необходима многомерная классификация, в которой разные критерии не исключают, а дополняют друг друга.

Первый классификационный критерий — функциональное назначение услуги. По этому признаку целесообразно различать: а) базовые перевозочные услуги, где основным результатом является перемещение пассажира или груза; б) вспомогательные транспортные услуги, обеспечивающие погрузку, разгрузку, хранение, экспедирование, агентирование, терминальное обслуживание, техническую подготовку рейса; в) цифрово-информационные услуги, включающие бронирование, электронную оплату, отслеживание, маршрутное информирование и диспетчеризацию; г) интегрированные транспортно-логистические решения, сочетающие перевозку с комплексным управлением цепочкой поставки. Такой критерий особенно важен для Самаркандской области, где статистически доминирует автотранспортный сегмент, но экономическая значимость вспомогательной и цифровой составляющей постоянно возрастает.

Второй критерий — вид транспорта. На национальном уровне в 2025 г. в структуре транспортных услуг преобладали услуги автомобильного транспорта — 50,9 %, тогда как доля воздушного транспорта составила 15,6 %, вспомогательной транспортной деятельности — 14,8 %, трубопроводного транспорта

— 10,5 %, железнодорожного — 8,2 %. Однако региональная аналитика показывает, что за одной и той же отраслевой категорией могут скрываться разные сервисные модели. Автомобильный транспорт, например, включает массовые автобусные перевозки, такси, грузовые рейсы, туристические трансферы, корпоративные поездки, доставку «последней мили» и межрайонные маршрутные сообщения. Поэтому вид транспорта следует рассматривать как необходимый, но не единственный уровень классификации.

Третий критерий — территориальный охват услуги. Для Самаркандской области принципиально важно различать городские, пригородные, внутрирайонные, внутриобластные, межобластные и международные транспортные услуги. Такое деление отражает не только длину маршрута, но и различия в режиме спроса, необходимом качестве и составе инфраструктуры. Исследования регионального общественного транспорта показывают, что для более протяженных поездок возрастают требования к комфорту, координации сообщений, надежности расписания и полноте информации. Следовательно, территориальный критерий должен применяться не как формальный географический ярлык, а как индикатор специфики клиентской ценности.

Четвертый критерий — тип потребителя. Транспортные услуги региона могут быть ориентированы на население, туристов, аграрный сектор, промышленность и строительство, торговлю и электронную коммерцию, государственные и муниципальные структуры. Один и тот же перевозчик может одновременно работать в нескольких сегментах, но требования к услуге будут различаться. Домохозяйства в большей степени чувствительны к цене, доступности и безопасности; туристы — к комфорту, информированию и надежности трансфера; бизнес — к срокам, сохранности груза и прозрачности документооборота; аграрные производители — к сезонности, скорости вывоза, наличию складской и холодильной инфраструктуры. Поэтому классификация по типу потребителя необходима для корректной настройки качества и тарифной политики.

Пятый критерий — организационный режим предоставления услуги. Здесь можно выделить регулярные маршруты по расписанию, нерегулярные перевозки, чартерные и сезонные услуги, корпоративные и договорные перевозки, а также перевозки «по требованию» на платформенной основе. Значение этого критерия особенно выросло в условиях цифровизации и расширения рынка такси, доставочных сервисов и гибких маршрутных решений. Именно организационный режим определяет, какие показатели качества становятся ключевыми: для регулярного сообщения — соблюдение расписания и интервальность, для платформенной услуги — скорость отклика, прозрачность тарифа и удобство приложения, для корпоративной перевозки — надежность и договорная дисциплина.

Шестой критерий — глубина сервисного пакета. Работа X. И. Хсияо и соавт. позволяет трактовать логистический аутсорсинг как переход от простого исполнения отдельных операций к управлению более сложными блоками логистического процесса. Применительно к транспортным услугам региона это дает возможность различать: базовую перевозку; перевозку с ограниченным набором сопутствующих операций; интегрированную услугу уровня 3PL, где поставщик берет на себя координацию нескольких логистических функций; и решение уровня 4PL, где провайдер управляет сетью подрядчиков, информационными потоками и архитектурой сервиса. Такой критерий особенно важен для оценки зрелости транспортного рынка и его способности создавать высокую добавленную стоимость.

Седьмой критерий — профиль качества услуги. На основе литературы могут быть выделены следующие группы атрибутов: доступность, скорость, надежность, безопасность, комфорт, информационная обеспеченность, ценовая приемлемость, экологичность и адаптивность к индивидуальному запросу [4–10; 14]. Классификация по профилю качества полезна тем, что позволяет анализировать не только «что перевозится и каким видом транспорта», но и «каким образом эта услуга воспринимается и оценивается пользователем». Для региональной политики это особенно значимо, поскольку улучшение не всех, а именно приоритетных атрибутов качества дает наибольший эффект для удовлетворенности и спроса.

Восьмой критерий — уровень цифровой зрелости транспортной услуги. Здесь предлагается различать традиционные офлайн-сервисы, автоматизированные услуги с частичной цифровой поддержкой, платформенные услуги с полной электронной коммуникацией с клиентом и data-driven сервисы, основанные на аналитике, алгоритмическом планировании, интеллектуальном управлении и облачных технологиях. Для Самаркандской области такой критерий принципиален, поскольку в регионе одновременно сосуществуют традиционные формы перевозок и быстро растущие цифровые сегменты, прежде всего такси, заказные поездки и электронные сервисы бронирования.

Систематизация выделенных критериев позволяет сформировать основу многомерной классификации, представленной в таблице 1. Ее ключевое достоинство состоит в том, что она объединяет отраслевую, территориальную, рыночную и сервисную логику и тем самым лучше соответствует современному состоянию транспортных услуг региона (Таблица 1).

Таблица 1. Ключевые статистические показатели, характеризующие транспортные услуги Самаркандской области⁷

Показатель	Период	Значение	Аналитическая интерпретация
Объем транспортных услуг Самаркандской области	январь–февраль 2024 г.	1 266,9 млрд сумов	Регион уже на раннем периоде года входит в число лидеров по объему транспортных услуг.
Объем услуг автотранспорта Самаркандской области	январь–февраль 2024 г.	1 144,0 млрд сумов	Автотранспорт формирует около 90,3 % объема транспортных услуг области (расчет автора по данным).
Доля услуг такси в объеме услуг автотранспорта	январь–май 2024 г.	52,1 %	Такси является системообразующим сегментом автотранспортного рынка.
Доля услуг такси в пассажирских перевозках автомобильным транспортом	январь–май 2024 г.	80,5 %	Индивидуализированная мобильность имеет крайне высокое значение для пассажирского рынка.
Доля Самаркандской области в суммарном объеме услуг такси	январь–май 2024 г.	16,3 %	Самаркандская область входит в число регионов с высоким спросом на услуги такси.
Объем транспортных услуг Самаркандской области	январь–май 2025 г.	4,8 трлн сумов	Регион сохраняет позиции лидера вне города Ташкента.
Объем транспортных услуг Самаркандской области	январь–ноябрь 2025 г.	12,8 трлн сумов	Доля области в национальном объеме транспортных услуг составляет около 7,6 % (расчет автора по данным).
Общий объем рыночных услуг Самаркандской области	январь–декабрь 2025 г.	78,2 трлн сумов; удельный вес 7,4 %	Транспорт развивается внутри емкого и быстро растущего регионального рынка услуг.
Объем транспортных услуг Республики Узбекистан	январь–декабрь 2025 г.	188,3 трлн сумов	Транспортные услуги составляют 17,9 % всех рыночных услуг страны.
Структура транспортных услуг страны по видам транспорта	январь–декабрь 2025 г.	автомобильный — 50,9 %; воздушный — 15,6 %; вспомогательная деятельность — 14,8 %; трубопроводный — 10,5 %; железнодорожный — 8,2 %	Национальная структура задает рамки для региональной классификации и показывает стратегическую роль вспомогательной транспортной деятельности.
Перевезено пассажиров автомобильным транспортом в Самаркандской области	2022 г.	431,2 млн человек; доля 7,2 % по республике	Область является крупным узлом пассажирской мобильности.

Данные табл. 1 демонстрируют, что Самаркандская область относится к числу регионов с крупным и устойчиво растущим рынком транспортных услуг. При этом автоцентричность региона сочетается с высокой ролью индивидуализированных форм мобильности, прежде всего такси, что требует специального отражения в региональной классификации.

Региональные особенности транспортных услуг Самаркандской области проявляются прежде всего в сочетании масштабного рынка услуг, высокой интенсивности пассажирских перемещений и доминирования автомобильного транспорта. Уже по данным за январь–февраль 2024 г. объем транспортных услуг в области составил 1 266,9 млрд сумов, а объем услуг автотранспорта — 1 144,0 млрд сумов. Следовательно, доля автотранспортных услуг в структуре транспортных услуг региона в этот период составляла около 90,3 %. Такой показатель существенно выше, чем средняя доля автомобильного транспорта в структуре транспортных услуг страны, что позволяет говорить о

7 Источник: разработка автора.

выраженной автоцентричности регионального транспортного рынка.

Высокая роль региона подтверждается и более поздними данными. За январь–май 2025 г. объем транспортных услуг в Самаркандской области достиг 4,8 трлн сумов, что относило регион к группе лидеров наряду с Ташкентской областью и уступало лишь городу Ташкенту.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Полученные результаты в целом согласуются с современными международными представлениями о транспортной услуге как о многомерном сервисе. В частности, вывод о невозможности свести качество транспортной услуги к одному или двум атрибутам соответствует позициям Л. Эболи и Г. Маццуллы, а также Х. де Оня и соавт., которые подчеркивают необходимость учета как объективных параметров перевозки, так и пользовательского восприятия. Для Самаркандской области это означает, что статистика объема услуг должна дополняться показателями надежности, информированности, безопасности, доступности и клиентской удовлетворенности, иначе классификация окажется формальной и мало полезной для управления.

Выводы о значимости территориального критерия и координации сообщений подтверждаются исследованиями регионального общественного транспорта, для региональных поездок повышается роль комфорта, сетевого покрытия и согласованности связей. В условиях Самаркандской области это особенно важно для межрайонных и внутриобластных сообщений, где качество зависит не только от наличия маршрута, но и от удобства стыковки, предсказуемости рейсов, длины ожидания и доступности информации. Именно поэтому в авторской классификации территориальный охват и цифрово-информационная компонента выделены как самостоятельные признаки.

Список использованной литературы:

1. Eboli L., Mazzulla G. A methodology for evaluating transit service quality based on subjective and objective measures from the passenger's point of view // *Transport Policy*. 2011. Vol. 18, No. 1. P. 172–181. DOI: 10.1016/j.tranpol.2010.07.007.
2. Guirao B., García-Pastor A., López-Lambas M. E. The importance of service quality attributes in public transportation: Narrowing the gap between scientific research and practitioners' needs // *Transport Policy*. 2016. Vol. 49. P. 68–77. DOI: 10.1016/j.tranpol.2016.04.003.
3. de Oña J., de Oña R., Eboli L., Mazzulla G. Perceived service quality in bus transit service: A structural equation approach // *Transport Policy*. 2013. Vol. 29. P. 219–226. DOI: 10.1016/j.tranpol.2013.07.001.
4. Tuan V. A., Truong N. V., Shimizu T., An N. N. Public transport service quality: Policy prioritization strategy in the importance-performance analysis and the three-factor theory frameworks // *Transportation Research Part A: Policy and Practice*. 2022. Vol. 166. P. 118–134. DOI: 10.1016/j.tra.2022.10.006.
5. Hansson J., Pettersson F., Svensson H., Wretstrand A. Preferences in regional public transport: a literature review // *European Transport Research Review*. 2019. Vol. 11. Art. 38. DOI: 10.1186/s12544-019-0374-4.
6. Bakar M. F. A., Norhisham S., Katman H. Y., Fai C. M., Azlan N. N. I. M., Samsudin N. S. S. Service Quality of Bus Performance in Asia: A Systematic Literature Review and Conceptual Framework // *Sustainability*. 2022. Vol. 14, No. 13. Art. 7998. DOI: 10.3390/su14137998.
7. Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике. Основные показатели сферы услуг в Республике Узбекистан за январь–декабрь 2024 года [Электронный ресурс]. URL: https://stat.uz/img/analitika-12_2024-ruc_p46532.pdf (дата обращения: 11.03.2026).

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100